

МИРЗО УЛУҒБЕК – МОВАРОУННАХР ҲУКМДОРИ ВА БУЮК

ОЛИМ

Одилов А.А.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11153825>

Таъкидлаш жоизки, Шоҳрух Мирзо давлатида Мовароуннахр қисмининг алоҳида ўрни бўлган. Салтанатнинг марказий пойтахти Ҳирот шаҳри бўлсада, Мовароуннахрнинг маркази Амир Темур пойтахти бўлмиш-қадимий Самарқанд шаҳри ҳисобланар эди. Мовароуннахр ерларининг бошқаруви эса Мирзо Улуғбек кўлига топширилган бўлиб, у умрининг охирига қадар (1449й.), 40 йил мобайнида бу ерларни бошқариб келди. Буюк олим, давлат арбоби ҳамда маданият ҳомийси Мирзо Улуғбек Соҳибқироннинг невараси, Шоҳрух Мирзонинг катта ўғли бўлиб, у 1394 йили 22 март куни Амир Темурнинг «беш йиллик» ҳарбий юришлари вақтида Ироқнинг Султония шаҳрида таваллуд топган. Янги туғилган фарзандга Соҳиб-қирон ўз отасининг исмини берди. Муҳаммад Тарағай кейинчалик Мирзо Улуғбек номи ила машҳур бўлди. У Соҳибқирон саройида Амир Темурнинг катта хотини малика Сароймулкхоним ва онаси Гавҳаршодбегим тарбиясида катта бўлди. У Амир Темурнинг бошқа авлодлари каби анъанага мувофиқ барча ҳарбий юриш, ҳатти-ҳаракатлар, сарой ҳаётида иштирок этди. Бобоси томонидан неваралар, жумладан ёш Улуғбек таълим – тарбиясига катта эътибор берилар, шу нуқтаи-назардан 3-4 ёшларидан бошлаб у қиссахон Ҳамза ибн Али (Шайх Озарий) тарбиясида бўлади. Улуғбек ундан илк сабоқларни, хат-савод, ҳисоб-китобни ўрганади. Кейинчалик эса унга оталиқ этиб тайинланган амир Шоҳмаликдан давлат бошқаруви тартиб қоидалари ҳақида кўникмаларга эга бўлади. Мирзо Улуғбек ёшлигидан зеҳн-заковатли, юксак ахлоқий фазилатлар соҳиби, диний ва дунёвий илмлардан чуқур хабардор шахс сифатида вояга етади.

Мирзо Улуғбек Муҳаммад Султоннинг қизи Ўгабегимга уйланиши боис ҳам бобоси сингари «кўрагон» («хоннинг куёви») унвонига сазовор бўлди. Чунки, Ўгабегим она томонидан наслу-насаби Чингизхонга бориб тақалар эди. Шоҳрух дастлаб ўғли Улуғбекка Хуросондаги Андхўй билан Шибурғонни идора қилишни буюрди. 1406/1407 йили Хуросоннинг Тус, Ҳабушон, Калот, Бовард, Нисо, Ёзир, Сабзавор, Нишопур каби ҳудудлар идора қалитини ҳам Улуғбекка топширди. Кейинчалик Дехистон ва Астробод ҳам унга кўшиб берилди. Бу ҳақда Абдураззоқ Самарқандий «Он ҳазрат Мирзо Улуғбекни янгидан Хуросон ва Мозандарон ҳукмдорлигига тайин қилди», - деб ёзган эди.

1409 йили Мовароуннахр қўлга олинганидан сўнг, Шоҳрух Улуғбекни шу ўлканинг ноибни этиб тайинлайди. У жияни Мирзо Муҳаммад Жаҳонгирга Ҳисори Шодмонни, Умаршайхнинг ўғли Мирзо Миракка (Амирак Аҳмад) Фарғонани беради. 15 ёшли ўсмир Улуғбек давлат бошқаруви ишлари учун ҳали ёшлиги ҳисобга олиниб, таниқли амир Муборизиддин Шоҳмалик унга оталиқ этиб тайинланади. Таъкидлаш жоизки, бошқарув ишлари амалда шу оталиқнинг қўлида мужассамлашди. Абдураззоқ Самарқандий ўзининг “Матлаи саъдайн мажмаи баҳрайн” نامли асарида юқоридаги ҳолатни шундай тасвирлаган эди: “Ҳазрат ҳокони саид (Шоҳрух) Мовароуннахр ва Туркистон мамлакати вилоятини саодатли фарзанд, руҳ роҳатию дил қуввати, кўз нурию дин кўмакчиси Мирзо Улуғбек кўрагонга бағишлади”. Ҳудудни катта ўғилга берилиши ҳақли равишда Мирзо Улуғбекка кўрсатилган алоҳида меҳр ва илтифотнинг белгиси эди.

Қайд этиш лозимки, мовароуннахрлик амирларнинг баъзилари Мирзо Улуғбек ва Шоҳмалик ҳокимиятларини тан олишни исташмайди.

1411 йил 11 апрелда Шайх Нуриддин, Амир Абдулҳолик ва Чингиз ўғлон бошчилигидаги қўшин Самарқанд томон йўлга чиқди. 1411 йил 14 апрелдаги Қизил работ деган жойда (Самарқанднинг ғарбий томонида) иккала томон ўртасида жанг бўлиб ўтди. Мирзо Улуғбек қўшини мағлуб бўлиб, у Калиф томонга чекинди. Тез орада баъзи қалъа, шаҳарларни ҳисобга олмаганда деярли бутун Мовароуннахр Шайх Нуриддин қўл остига ўтди. Сўнгра Шайх Нуриддин икки маротаба Самарқандни ҳам қўлга олишга ҳаракат қилиб кўрди. Лекин, самарқандликлар исёнкор амалдорларга тегишли зарба бериб, шаҳарни уларга топширмадилар. Шоҳрух Мирзо бу хабарларни эшитиб, тезлик билан сафарга отланди. 1411 йил 9 июнда Калиф ёнида Амударёдан кечиб ўтиб, ўғли Улуғбек билан учрашди.

Шоҳрух Мирзо, Шайх Нуриддин ва унинг тарафдорлари ўртасидаги жанг 1411 йил 1 июль куни Қизил работ ёнида содир бўлди. Қаттиқ жангдан сўнг Шоҳрухнинг қўли устун келди. Шайх Нуриддин мағлуб бўлиб, Саброн томонга, Муҳаммад Жаҳонгир Ҳисори Шодмонга қараб қочишди. Жангдан икки кун ўтиб, Шоҳрух ва Улуғбек қўшини Самарқандга кириб келди. Муҳаммад Жаҳонгир Шоҳрухнинг олий ҳукмронлигини тан олиб, унга куёв бўлди ҳамда ўлимига қадар (1433 й.) Ҳисори Шодмонда ҳоким бўлиб турди. Шайх Нуриддин эса қўлга олиниб, қатл этилди. Унинг укаси Шайх Ҳасан эса Сабронни Мирзо Улуғбек ҳукмида деб эълон қилиб, унинг олий ҳокимиятини тан олди.

Исён бостирилгач, Сирдарёнинг ўнг соҳилидаги ерлар, жумладан Тошкент, Ясси, Саброн, Сайрам ва бошқа ерлар яна Темурийлар илкига ўтиб,

у ерлар идораси ҳам Мирзо Улуғбек зиммасига ўтади. 1411 йили Мовароуннаҳрда ўзига яраша мухолиф кучларга эга бўлган ва Мирзо Улуғбекнинг мустақил ҳатти-ҳаракатларига тўсқинлик қилаётган Муборизиддин Шоҳмалик Шоҳрух билан бирга Ҳиротга қайтиб кетди. Мирзо Улуғбек эса шу йилдан бошлаб Мовароуннаҳрнинг “ягона ва қонуний султони” сифатида ҳокимиятни бошқаради.

Шоҳрух ва унинг ўғли Мирзо Улуғбек ўз сиёсатларининг устувор йўналишлари сифатида аввало мамлакат ҳудудларини кенгайтириш ҳамда марказий ҳокимиятни мустаҳкамлаш деб билдилар. Шоҳрух 1413 йили Эронни буткул ўз қўли остига олишга муваффақ бўлди. Ўша йили Шоҳрух қўшини ёрдамида Мирзо Улуғбек Олтин Ўрда хонлари ихтиёридаги Хоразмни эгаллайди. Бу курашда фаол иштирок этган Шоҳмалик Хоразм ноибни этиб тайинланади. Мирзо Улуғбек 1414-1415 йилларда ўз амакиваччаси амирзода Аҳмад (Амирак Аҳмад) ҳукмрон бўлиб турган Фарғонани эгаллайди. Шунингдек, унинг Қошғарга нисбатан сиёсати ҳам муваффақиятли тарзда ҳал бўлади. Аввал бошда собиқ Фарғона ҳокими Аҳмад* Қошғардан паноҳ топган эди. Лекин, Темурийлар билан муносабатларни кескинлаштирмасликни лозим деб ҳисоблаган Қошғар ҳокими Шайх Али Тўғай Мирзо Улуғбек билан ўзаро музокаралар олиб борди. Натижада, 1416 йили у “Буюк амирнинг руҳи ҳимоясига” ўтиш истагини билдириб, Қошғарни Улуғбек юборган вакиллар Сиддик ва Алилар қўлига топширади.

Мирзо Улуғбек шимолдаги қўшнилари бўлмиш Дашти Қипчоқ ва Мўғулистондаги ички сиёсий аҳвол барқарорлиги ва у ерларда ўзига иттифоқчи бўлган кишиларни ҳокимият тепасида бўлишини истар эди. Шу сабабдан ҳам унинг аралашуви ҳамда ҳарбий кўмаги билан Дашти Қипчоқда Ўрусхоннинг невараси шаҳзода Бароқхон ҳокимият тепасига келди. Мўғулистонда эса Мирзо Улуғбекнинг ёрдами билан Шермуҳаммадхон рақиби Ваисхонни енгиб, Мўғулистон тахтини эгаллайди. Мирзо Улуғбек бу хонлар орқали шимолда ва шарқда ўз таъсирини ўтказишга ва ўзига ишончли иттифоқчиларга эга бўлишини кўзлаган эди. Аввал Шермуҳаммадхон Мовароуннаҳр ички ишларига аралашушга ҳаракат қилиб, ўз валинеъматига нисбатан ноҳақ муносабатда бўла бошлайди. 1424 йили ноябрь ойида Шоҳрухнинг ризолиги билан Мирзо Улуғбек Мўғулистон устига юриш бошлайди. Унинг асосий кучлари 1425 йил эрта баҳорида Чу дарёсидан ўтиб, Исикқўл яқинида мўғулларни тор-мор келтиради.

* Абдураззоқ Самарқандийнинг ёзишича, Амирак Аҳмадни Шоҳрух вазиятни юмшатиш мақсадида Ҳиротга чақириб олди. 1416 йили фитнада айбланган Амирак Аҳмад Маккага жўнатилади.

Бу хусусда Мирзо Улуғбек томонидан Жиззахнинг Илонўтти дарасида лавҳа ҳам ёздирилади. Тез орада шимолдан яна бошқа бир хавф пайдо бўлди. Мирзо Улуғбек ёрдами билан аввал Дашти Қипчоқ, сўнгра Олтин Ўрда ҳокимиятини қўлга олган Бароқхон Мовароуннаҳр султони мурувватини ёддан чиқарди. У Сирдарё бўйидаги ерлар ва шаҳарларни (Ўтрор, Саброн, Сиғноқ) талаб, у ерларга ўз даввоси билан чиқади. 1427 йилнинг бошида Мирзо Улуғбек Дашти Қипчоққа ҳарбий юришга отланади. Лекин, бу юришда Мирзо Улуғбек қўшини мағлубиятга учраб, ўзи Тошкентга чекинади. Дашти қипчоқликлар билан бўлган жанг мағлубияти Мирзо Улуғбекка шунчалик таъсир кўрсатдики, у отасининг ўлимигача шахсан ўзи ҳарбий қўшинга бош бўлиб, юришларни бошқа амалга оширмайди. Мўғуллар қўшини кўп ерларни хонавайрон қилиб, талон-тарож қилиб, орқага қайтиб кетадилар. Кейинчалик ҳам бу ҳолат давом этди. Дашти Қипчоқ хони Абулхайрхон ҳам (1428-1468) кўпинча чегараларни бузиб, талончилик билан шуғулланар эди. Унинг 1431, 1435 йиллардаги Хоразмга юришларига Шоҳрух ва Улуғбеклар томонидан чек қўйилиб, чегаралар хавфсизлиги таъминланди.

1428 йили Мирзо Улуғбек томонидан амалга оширилган пул ислоҳоти Мовароуннаҳр ички иқтисодий ҳаётида муҳим роль ўйнади. Замондош тарихчилар, жумладан Давлатшоҳ Самарқандийнинг ёзишича, Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги даврида солиқлар миқдори ҳам бир мунча пасайтирилган. Мирзо Улуғбек шундай қилиб, отаси ҳаётлик вақтида ўз фаолиятида бир мунча мустақил саъй-ҳаракатларни амалга оширган бўлсада, лекин амалда Шоҳрух Мирзонинг Мовароуннаҳрдаги ишончли ва итоаткор ҳокими бўлиб қолди. Мирзо Улуғбек ички ва ташқи сиёсат борасида отаси Шоҳрух Мирзо билан бамаслаҳат иш тутар, солиқларнинг бир қисмини мунтазам равишда Ҳиротга жўнатар, хутба ва тангаларда падари бузрукворининг номи зикр этиларди. Шунингдек, у вақти-вақти билан отасига ҳисоб бериб турар, ҳарбий юришлари вақтида унга моддий ва ҳарбий кўмак етказиб берар эди.

Шоҳрухнинг кексайиши билан тожу тахт учун зимдан пайдо бўлган низолар ҳам фаоллаша боради. Мирзо Улуғбекнинг онаси Гавҳаршодбегим (1457 й. ваф.) сиёсий ишларга фаол аралаша бориб, невараси Алоуддавлани тахт вориси сифатида кўришни истар эди.

Шоҳрухнинг яна бир ҳаёт бўлган ўғли Муҳаммад Жўки (1402-1444) ҳам ўзини тахт эгаси сифатида кўришга ҳақли деб ҳисоблар эди. Тожу-тахт учун зимдан бошланган кураш 1444 йили Шоҳрух оғир хасталикка дучор бўлиб қолганида айниқса яққол намоён бўлган эди. Шоҳрух хасталикдан тузалиб, 1446 йилнинг охирларида ўзининг охирги ҳарбий юришини амалга оширади. Форс ва Ироқи Ажамда унинг невараси Султон Муҳаммад бобосига қарши

кўзғолон кўтариб, Ҳамадон ва Исфаҳонни босиб олади. Гарчи Шохрух исённи бостириб, кўзғолончиларни жазоласада, лекин яна хасталаниб 1447 йил 12 мартда Эроннинг шимолидаги Рай вилоятида оламдан ўтади. Шохрухнинг ўлими Хуросон ва Мовароуннаҳрда ўзаро темурий шаҳзодалар ўртасида тожу-тахт учун курашни бошлаб юборди. Мамлакат яна саросима, таҳлика ва беқарорлик домига тортилди.

Шариат ва урф-одатга кўра олий ҳукмдорлик ягона ворис Мирзо Улуғбек кўлига ўтиши керак эди. Лекин, марҳум Бойсунқур Мирзонинг ўғиллари Алоуддавла ва Абулқосим Бобур Мирзо Улуғбекка қарши ҳарбий ҳаракатни бошлаб юбордилар. Хуросон Алоуддавла кўлига, Мозандарон ва Журжон Абулқосим Бобур ихтиёрига ўтади. Султон Муҳаммад эса Ғарбий Эрон ва Форсда ўзини мустақил ҳукмдор деб эълон қилади. Муҳаммад Жўкининг ўғли Абу Бакр Балх, Шибурғон, Қундуз, Бағлонни босиб олади. Мамлакатнинг талон-тарож, пароканда бўлишини олдини олиш мақсадида Мирзо Улуғбек муаммоларни тинч-музокара йўли билан ечмоқчи бўлди. Жумладан, у Алоуддавла билан ўзаро музокараларни бошлайди. Алоуддавла Мирзо Улуғбекнинг ўғли Абдуллатифни асир олиб, уни Ҳиротдаги Ихтиёриддин қалъасига қамаб қўйган эди. Мирзо Улуғбек юборган вакил садр Низомиддин Мирак Маҳмуд Мовароуннаҳр султониинг Ҳиротга юриш нияти йўқ эканлиги ва бу даъводан у воз кечишини билдиради. Икки ўртадаги чегара Мурғоб воҳаси деб белгиланиб, Абдуллатифга Балх ҳокимлиги берилади.

Лекин, ҳеч қанча ўтмасдан Абдуллатиф ва Алоуддавла ўртасидаги муносабатлар яна кескинлашди. Абдуллатифнинг ўз ҳолича Ҳиротга қарши юриши муваффақиятсиз тугайди. У отаси Мирзо Улуғбекдан ёрдам сўраб мурожаат қилади. 1448 йил баҳорида Мирзо Улуғбек ва Абдуллатифнинг 90.000 кишилиқ бирлашган қўшини Ҳиротдан 14 фарсах узоқликдаги Тарноб деган жойда Алоуддавла қўшинини тор-мор келтиришди. Алоуддавла жанг майдонидан қочади. Пойтахт Ҳирот шаҳри деярли жангсиз эгалланади. Тез орада Машҳадгача бўлган ерларни Мирзо Улуғбек, Астрободгача бўлган ерларни Абдуллатиф ўз ихтиёрларига олишди. Мирзо Улуғбек бу ҳарбий юришни узоқ давом эттира олмас эди. Чунки, Дашти Қипчокдаги кўчманчиларнинг талончилик юришлари бу пайтга келиб, тез-тез амалга ошиб турар, мамлакатга шарқдан мўғуллар хавф солиб турар эдилар. Қолаверса ҳукмдор пойтахтни узоқ вақт эгасиз қолдириши ҳам мумкин эмас эди.

Тарноб жанги муваффақиятли яқунланган бўлсада, лекин ғалаба Мирзо Улуғбек ва шаҳзода Абдуллатифлар ўртасида муносабатларнинг совуқлашувига ҳам олиб келди. Мирзо Улуғбек бу ғалабани кўпроқ бошқа бир ўғли Абдулазиз номи билан боғлар, ғалаба ёрлиқларида Абдуллатиф номи

Абдулазиздан сўнг тилга олинар эди. Абдуллатиф гарчи Ҳирот тахтига ўтирса-да, лекин Шохрух Мирзо хазинаси султон ихтиёрига ўтади. Гарчи бу Мирзо Улуғбек томонидан йўл қўйилган маълум бир ноҳақлик деб ҳисобланса-да, лекин Улуғбек бундан буён асосий пойтахт Самарқанд, Хуросон эса давлатнинг бир бўлаги деган ғояни шу ҳатти-ҳаракати билан англатмоқчи бўлади.

Ҳокимиятпараст, шуҳратпараст ва мол-дунёга ўч Абдуллатиф учун шунинг ўзи отасига қарши бош кўтариш учун катта баҳона эди. Абдуллатиф Ҳиротда 15 кунча ҳукмронлик қилиб, сўнг Амударёдан ўтиб, Мовароуннаҳрга келди. Бу пайтда Абулқосим Бобур кўшини Ҳиротга яқинлашиб келаётган эди. Мирзо Улуғбек фармони билан Абдуллатиф яна Балхга ноиб этиб тайинланди. Балхда Абдуллатифнинг отасига қарши ҳатти-ҳаракатлари кучайиб, у ўз ҳолича хорижий савдогарлардан олинадиган “тамға” солиғини бекор қилди. Бу солиқ эса ўз навбатида давлат даромадининг асосий манбаларидан бири эди. Отасига қарши кайфиятдаги кишиларни ўз атрофига йиғиб, ҳатто Абулқосим Бобур билан ҳам Мирзо Улуғбекка қарши яширин тил бириктиради.

Бу пайтда Мирзо Улуғбек давлатининг сиёсий аҳволи ҳам анча мураккаб тарзда турар эди. Мирзо Улуғбек Абулхайрхон бошчилигидаги дашт кўшинларига қарши курашишга тўғри келди. Самарқанд ноиби этиб қолдирилган ўғли Абдулазиз ҳақида “Амирлар хонадонига тазйиқ ўтказаяпти” деган овоза тарқалиб, бундан амирларнинг норозилиги кучайиб кетди. Мирзо Улуғбекнинг мураккаб аҳволда қолганидан фойдаланган Дашти Қипчоқ хони Абулхайрхон Мовароуннаҳрга талончилик юришларини амалга оширди. Шунингдек, Мирзо Улуғбек туркманларнинг Ёрғали бошчилигидаги исёнини, темурий шаҳзодалардан Абусаиднинг Самарқанд атрофидаги ҳатти-ҳаракатларини ҳам бостиришга тўғри келади. Давлат яхлитлиги, Темурийлар салтанати бирлигини сақлаш мақсадида Мирзо Улуғбек Абдулазизни ўзи билан бирга олиб, маккор ўғли Абдуллатифга қарши курашга отланди. Абдуллатиф эса отасининг оғир аҳволдан фойдаланиб, тезда очикдан-очик исён йўлига ўтди. У Амударёдан кечиб ўтиб, Термиз, Кеш, Ҳисор ерларини қийинчиликсиз эгаллайди.

1449 йилнинг октябрь ойи бошларида Самарқанд яқинидаги Дамашқ кишлоғида Мирзо Улуғбек ва шаҳзода Абдуллатиф ўрталаридаги жанг Мирзо Улуғбек мағлубияти билан тугайди. Мағлуб бўлган Мирзо Улуғбек пойтахт Самарқанд томон олди. Лекин хиёнат йўлига ўтган, Самарқандда ҳоким этиб қолдирилган Мироншоҳ қавчин уни шаҳарга киритмай, дарвозаларни беркитиб қўйишга буйруқ берди. Шунингдек, Шохрухия қалъаси қутволи

Иброҳим мамлук ҳам уни қалъага қўймайди. Шундан сўнг Улуғбек кейинги ҳатти-ҳаракатлари фойдасиз эканлигини англаб, Абдуллатифга таслим бўлишга мажбур бўлди. Мирзо Улуғбек тожу-тахтдан воз кечиб, Маккага ҳаж сафарига кетишга изн сўрайди. Абдуллатиф ҳажга рухсат бериб, Амир Муҳаммад Хусравни унга ҳамроҳ қилиб жўнатади. Лекин, орадан ҳеч қанча ўтмасдан, шаҳар қозиси Шамсиддин Муҳаммад Мискиннинг қаршилигига қарамай, уламоларнинг яширин фатвоси билан Абдуллатиф ўз отасининг ўлимини уюштиради. Ўз даврининг машҳур ҳукмдори ва забардаст олими Мирзо Улуғбек 1449 йилнинг 27 октябрида Самарқанд яқинида фожиали тарзда ўлдирилади. Орадан 2-3 кун ўтмасдан Абдулазиз ва Мирзо Улуғбекнинг садоқатли тўрт нафар амири ҳам қатл этилади.

Ропша-роса қирқ йил (1409-1449) давом этган, тарихий манбалар тили билан айтганда “Темурийлар салтанатининг ёрқин гавҳари” Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги шу тариқа ўз поёнига етади. Бу давр кескин, мураккаб курашлар сахнасида ўтса-да, бироқ Мирзо Улуғбек ўз давлатини мустаҳкамлаш, бирликни сақлаш, иқтисодий барқарорликни юзага келтириш, маданий ҳаётни юксалтириш борасидаги хизматлари Темурийлар тарихида алоҳида аҳамиятга эга бўлди.

Адабиётлар:

1. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. – Тошкент, 1993.
2. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2000.
3. Аҳмедов А. Улуғбек. Тошкент, 1994.
4. John Morris Roberts. The History of the World, p. 264–274, Oxford University Press, [ISBN 978-0-19-521043-9](#).
5. Матвиевская Г.П., Соколовская З. К. Улуғбек (1394–1449). М., Наука, 1997
6. Маънавият юлдузлари (Марказий осийлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар). – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1999.
7. Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний. – Тошкент: O‘zbekiston, 2011.
8. Муҳаммаджонов А. Амир Темур ва Темурийлар даври. -Тошкент: Фан, 1996.
9. Муҳаммаджонов А. Амир Темур//Ўзбекистон миллий энциклопедияси Т.: ЎМЭ Давлат илмий нашриёти. 2000. Жилд. I-Б.275.
10. Одилов А.А. Амир Темур тузуклари – давлат бошқаруви асоси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2016.

11. Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1996.
12. Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия. 2-жилд, 2-китоб. – Тошкент: Fan va tehnologiya, 2014.
13. Қадимги Кеш – Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Шарқ, 1998.
14. Эшов Б.Ж., Одилов А.А. Ўзбекистон тарихи. I жилд. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014.